

GIPOVITAMINOZ VA UNING INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI.

Xabibullaeva Dilnoza Askarovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'iroq tumani
Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi
texnikumi katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14777311>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ma'lumotlarda siz vitamin va uning ahamiyati. Vitamin yetishmasligi va bu holatda bo'ladigan insondagi o'zgarishlar. Vitaminlarning turlari va sog'liq uchun uning qay darajada ahamiyatli ekanligini ko'rishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: vitamin, gelmintoz, stress, gipervitaminoz, avitaminoz, antioksidant.

Vitaminlar organizmning normal ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ular turli fiziologik jarayonlarda, masalan, metabolizm, immunitet tizimi, teri sog'ligi, ko'zlar, asab tizimi va boshqa bir qancha funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Vitaminlarning ayrimlari organizmda ishlab chiqarilmaydi, shuning uchun ularni oziq-ovqat yoki qo'shimcha sifatida olish zarur. Masalan: vitamin A bu ko'zlarni saqlash va immunitetni kuchaytirish uchun zarur, vitamin C immun tizimini qo'llab-quvvatlash, yaralarning tezroq tuzalishi va antioksidant sifatida ishlaydi. Vitaminlar yetarlicha miqdorda olinmasa, turli sog'liq muammolari yuzaga kelishi mumkin, masalan, avitaminoz.

Vitaminlar inson ovqat ratsionining eng muhim tarkibiy qismi. Buyuk mutafakir olim tibbiyot asoscisi Gippokrat asarlarida shunday yozilgan. Oziq moddalar tarkibida qandaydir moddalar yetishmasligi natijasida odamlar kasal bo'lishi qayt etilgan. Vitaminning kashf etilishi rus olimi N.I. Lunin nomi bilan bog'liq. U oziq-ovqat mahsulotlarida hayot uchun zarur bo'lgan qandaydir boshqa moddalar borligini 1880-yili tajribada isbotlab berdi. «Vitamin» atamasini polyak olimi K. Futk 1912-yili taklif etgan. Vitaminlarning organizmda bo'lishi turli organlar va sistemalarning to'la qimmatli hayot faoliyati uchun mutlaqo zarur. Odam vitaminlarni o'simliklardan tayyorlangan ovqat yoki hayvonot mahsulotlaridan oladi, vitaminlar hayvon organizmiga o'simliklardan tushib, hayvonning hayot faoliyati jarayonida to'planib boradi. Ba'zi vitaminlarning fiziologik talabdan ortiqroq ishlatilishi yomon oqibatlariga olib kelishi gipervitaminozga sabab bo'lishi mumkin. Dastlab vitamin shartli ravishda lotin alifbosining bosh harflari: A, B, C, D, E va hokazo bilan belgilangan. Keyinchalik, vitaminlarning kimyoviy tuzilishiga binoan, xalqaro yagona nomi

qabul qilindi. Vitamin suvda, yog'da eriydigan va vitaminsimon birikmalarga ajratiladi.

Vitamin yetishmovchiligi odam iste'mol qiladigan ovqat tarkibi vitaminlarning yetarlicha bo'lmasligi, ularni o'zlashtirishning buzilishi yoki ichak mikroorganizmlari tomonidan vitaminlar doimo bir xil ovqat yeyish (ayniqsa, tozalangan, quritilgan ovqat, konserva mahsulotlarini muntazam iste'mol qilish) oqibatida, ovqatda yangi sabzavot va mevalar bo'lmasligi, shuningdek, mahsulotlarni noto'g'ri saqlash va ovqat pishirganda vitaminlarning parchalanib ketishi vitamin yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Masalan, tarkibida nikotin kislota kam g'alla mahsulotlari iste'mol qilish bug'doy uridan tayyorlangan mahsulotlar bilan ovqatlanganda "beri-beri" kasalligi paydo bo'ladi va hokazo. Me'da-ichak kasalliklari: gelmintozlarda, lyambliozda hamda dori moddalar uzoq va ko'pincha, shifokor ko'rsatmasiz qo'llanilganda organizmda vitaminlarning parchalanishi kuchayadi, sintezi pasayadi.

Bundan ko'rinadiki, vitamin yetishmovchiligi inson hayotida bir nechta sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Bunga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin:

1. Notog'ri ovqatlanish: Vitaminlar organizmga asosan oziq-ovqat orqali kiradi. Agar insonning ovqatlanish rejimi turli xil vitaminlarga boy bo'lmasa, bu vitamin yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

2. Salomatlik muammolari: Ba'zi kasalliklar, masalan, oshqozon-ichak tizimining muammolari, malabsorbsiya (ovqatdagi oziq moddalarni yomon so'rib olish), yoki jigar kasalliklari organizmning vitaminlarni samarali so'rishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

3. Vaziyatga qarab, ozuqa moddalarining yo'qligi: Ba'zi hollarda, odamlar o'z dietalarida faqat bir nechta oziq-ovqat mahsulotlariga tayanib, vitaminlar yetishmovchiligiga duch kelishlari mumkin.

4. Hayot tarzi va stress: Kuchli stress, uzoq vaqt davomida juda mehnat qilish yoki yomon uyqu, organizmning vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini oshirishi mumkin.

5. Oziq-ovqatni qayta ishlash va saqlash usullari: Ba'zi vitaminlar oziq-ovqatni tayyorlash yoki saqlash jarayonida yo'qoladi, masalan, C vitamini issiqlik yoki nur ta'sirida yo'qolishi mumkin. Vitamin yetishmovchiligini bartaraf etish uchun xilma-xil va muvozanatli ovqatlanish, shuningdek, zarur vitaminlar va minerallarni qo'shimcha sifatida olish mumkin.

Vitaminlar hayotimizning ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ular organizmimizning sog'lom ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan moddalar.

Ular metabolizmni qo'llab-quvvatlaydi, immunitet tizimini mustahkamlaydi va organlarimizning normal faoliyatini saqlaydi. Har bir vitaminning o'ziga xos vazifalari mavjud va ularning etishmasligi turli xil sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, vitaminlarga boy balansli oziqlanish hayotimizni yaxshilashda va uzoq umr ko'rishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ZIYAYEVA M.F. Terapiya (Ichki kasalliklar). Tibbiyot kollejlari uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri. T.: «ILM ZIYO», 2017. 448b.
2. "TIBBIYOTDA VITAMINLARNING AHAMYATI" Nazarova Firuza Ilhomovna. ilmiy maqola.
3. Шавкатов, Х., Негмаджанов, Б., Фаттаева, Ш., & Арзиева, Г. (2016). Повторный пролапс половых органов у женщин. Журнал вестник врача, 1(1), 60-64.
4. Shavkatovich, S. H., & Negmadjanov, B. B. (2020). Optimization Of Pelvic Prolaps Surgical Correction Using Its Own Tissues. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(12), 15-19.
5. Boltaevich, N. B., Asliddinovna, Z. N., & Shavkatovich, S. K. (2023). Incidence Rates of Genital Prolapse in Women of Reproductive Age. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(8), 184-187.

